

**ECHKI VA QO'YLARDAGI XLAMIDIYA INFEKTSIYASI: HOMILA
PATOLOGIYASIGA QARSHI IMMUNITETNI NAZORAT QILISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594155>

A.T.SOYIBJONOV

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Xonadon va tomorqalarda parrandachilik hamda chorvachilik texnologiyasi" kafedrasida assistenti

A.F.Atabayev

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Xonadon va tomorqalarda parrandachilik hamda chorvachilik texnologiyasi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: *Chlamydomphila abortus (sobiq Chlamydia psittaci) qo'y va echkilarda, ayniqsa intensiv boshqariladigan suruvlarda reproduktiv qobiliyatsizlikning eng muhim sabablaridan biridir. Kasallik, odatda, homiladorlikning oxirgi 2-3 haftasida, hayvon qachon yuqtirganidan qat'i nazar, abort sifatida namoyon bo'ladi. Abort qilgan qo'ylar Chlamydia abortus tufayli kelajakda reproduktiv qobiliyatsizlikka chidamli bo'ladi, lekin ular ko'rinmas tashuvchilarga aylanadi va estrus davrida organizmni doimiy ravishda jinsiy yo'llaridan chiqarib yuboradi. Chlamydomphila pecorum mayda kavsh qaytaruvchi hayvonlarga ta'sir qiluvchi jinsning boshqa vakili bo'lib, qo'y va echkilarda keratokonjunktivit va qo'ylarda poliartritning asosiy sababi sifatida tan olingan.*

Kalit so'zlar: *Chlamydia, Chlamydial abort, Chlamydomphila pecorum, Chlamydomphila abortus.*

Kirish. Chlamydial abort birinchi marta 1936 yilda Greig tomonidan tasvirlangan va qo'ylarning enzootik aborti (EAE) deb nomlangan. O'sha paytda u bu oziq-ovqat etishmovchiligi kabi ekologik omillarning natijasi ekanligini aytdi. Faqat 1950 yilga kelib, Shtemp va uning hamkasblari bu "psittakoz-limfograduloma venerum guruhi" organizmi keltirib chiqaradigan yuqumli kasallik ekanligini ko'rsatdilar. 1960-yillarning o'rtalarida xlamidiya shtammlarining o'ziga xos fenotipik belgilari aniqlandi (sulfadiazinga sezuvchanlik va glikogen to'planishi), ular inklyuziya morfologiyasi bilan birgalikda shtammlarning Chlamydia trachomatis va chlamydia psittaci ning ikki turiga differensiallanishiga asos bo'ldi. Chlamydia psittaci guruhi turli xil hayvonlar manbalaridan, jumladan, EAE uchun mas'ul bo'lgan shtammlardan, chlamydia trachomatis guruhi esa inson manbalaridan olingan shtammlardan iborat edi. 1980-yillarda DNKga asoslangan tasniflash usullarining, xususan DNK-DNKning qayta assotsiatsiyasini o'rganish rivojlanishining rivojlanishi ikkita qo'shimcha turdagi chlamydia pneumoniae6 va chlamydia pecorumning belgilanishiga olib keldi. Ushbu tadqiqotlar, shuningdek, xlamidiya shtammlarini sakkiz turdagi guruhga ajratishni qo'llab-quvvatladi, to'qqizinchisi 1938 yilda aniqlangan va xlamidiya taksonomiyasini qayta ko'rib chiqish zarurligini ta'kidladi. 1999 yilda Everett va uning hamkasblari

asosan 16S va 23S rRNK genlarining filogenetik tahlillariga, shuningdek, genetik va fenotipik ma'lumotlarni tasdiqlashga asoslangan Chlamydialelar tartibini va uning taksonlarini qayta tasniflashni taklif qilishdi. Ushbu qayta tasniflashning qisqacha mazmuni 1-jadvalda keltirilgan. Ilgari faqat bitta Chlamydia jinsiga ega bo'lgan Chlamydiaceae oilasi ikkita avlodga, Chlamydia va Chlamydophilaga bo'lingan. Ushbu avlodlar ichida mavjud to'rttadan tashqari beshta yangi tur taklif qilingan. Ilgari 1 chlamydia psittaci serotipi sifatida tasniflangan qo'ylarning abortiga mas'ul bo'lgan organizmga tur maqomi berildi va Chlamydophila abortus deb nomlandi.

1-jadval

Oilani qayta tasniflash

Oldingi tasnif Qayta ko'rib chiqilgan tasnif

Turkum:	Chlamydiales	Chlamydiales	
Oila :	Chlamydiaceae	Chlamydiaceae	
Avlod:	Chlamydia	Chlamydia	Chlamydophila
Turlari:	Chlamydia <i>trachomatis</i>	Chlamydia <i>trachomatis</i>	
		Chlamydia <i>muridarum</i>	
		Chlamydia <i>suis</i>	
	Chlamydia <i>pneumoniae</i>		Chlamydia <i>pneumoniae</i>
	Chlamydia <i>psittaci</i>		Chlamydia <i>psittaci</i>
			Chlamydia <i>abortus</i>
			Chlamydia <i>felis</i>
			Chlamydia <i>caviae</i>
	Chlamydia <i>pecorum</i>		Chlamydia <i>pecorum</i>

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Inson infeksiyasi

Har yili odamlarda kamdan-kam holatlar ro'y bersa-da, homilador ayol va uning rivojlanayotgan homilasiga Chlamydia abortus ta'siridan xavf tug'diradi. Chlamydia abortus sabab bo'lgan odam abortining ko'p holatlarida kontaminatsiyalangan qo'y va echkilarga ta'sir qilish bilan bevosita bog'liqlik mavjud. Homiladorlikning birinchi trimestridagi odam infeksiyasining natijasi spontan abort bo'lishi mumkin, keyingi infeksiya esa o'lik tug'ilish yoki erta tug'ilishga olib keladi. Shuning uchun homilador ayollar qo'zichoq qo'ylar va qo'zilar bilan har qanday aloqada bo'lishdan qochishlari va bu hayvonlar bilan ishlaydiganlarning ifloslangan kiyimlarini ishlatmasliklari kerak. Immunitet tanqisligi bo'lgan odamlar, shuningdek, qo'zichoq davrida infeksiyaning mumkin bo'lgan manbalari bilan aloqa qilmaslik uchun juda ehtiyot bo'lishlari kerak.

Qo'y infeksiyalari

Ko'pgina mamlakatlarda chlamydia abortus infeksiyasi kavsh qaytaruvchi hayvonlar va cho'chqalarda muammoli bo'lsada, Buyuk Britaniyada kasallik asosan qo'y va echkilarda uchraydi. Podada xlamidiyali abort sodir bo'lganda, o'lik qo'zilar qo'zilash kutilayotgan boshlanishidan bir-ikki hafta oldin tug'ilishi mumkin, ammo ta'sirlangan qo'ylarda vulva oqishi va undan oldin 48 soatgacha xatti-harakatlarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Abort qilingan qo'zichoq normal ko'rinishi yoki teri osti shishi darajasini ko'rsatishi mumkin. Plasenta membranalarini qalinlashgan va qizg'ish-sariq rangga ega bo'lib, iflos pushti yuqumli vaginal eksudat yana etti-o'n kun davomida qayd etilishi mumkin. Atrof-muhitning keyingi ifloslanishi sezgir urg'ochi qo'ylar va odamlar uchun infeksiya manbai bo'lishi mumkin. Qo'ylarda birlamchi infeksiya, ehtimol, birinchi bo'lib bodomsimon bezda paydo bo'lib, undan qon yoki limfa orqali boshqa organlarga tarqaladi. Homilador bo'lmagan hayvonlarda infeksiya yashirin infeksiya sifatida, ehtimol limfoid to'qimalarda, sitokinlar vositachiligida bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonda paydo bo'ladi.

Latent infeksiya

Yallig'lanishga qarshi sitokin interferon-gamma (IFN-g) qo'ylar tomonidan Chlamydia abortus bilan kurashga javoban ishlab chiqariladi. Shuningdek, rekombinant IFN-g qo'y hujayralarida organizmning o'sishini dozaga bog'liq holda cheklashi mumkin, bu triptofan qo'shilishi bilan qaytarilishi mumkin. Indolamin 2,3-dioksigenaza (IDO) fermentini induksiya qilish natijasida triptofanning parchalanishi IFN-g bilan davolash qilingan ko'plab hujayralar uchun umumiy xususiyatdir. IFN-g in vitro qo'y hujayralarida Chlamydia abortus infeksiyasining latent bo'lishiga olib keladi, bu homilador bo'lmagan qo'ylardagi vaziyatni in vivo aks ettirishi mumkin. IFN-g (asosan T-hujayra mahsuloti) ham abort qiluvchi xususiyatlarga ega ekanligi ko'rsatilgan, shuning uchun homiladorlik davrida IFN-g ishlab chiqarishdan uzoqlashishni bilish ajablanarli emas, ayniqsa onalik interfeysida. Shu bilan birga, Munn va uning hamkasblari inson va sichqonchanning trofoblast hujayralari konstitutsiyaviy ravishda IDO ni ifodalashini va triptofan konsentratsiyasini cheklash nafaqat patogen o'sishini nazorat qilish, balki periferik T-hujayra tolerantligini vositachilik qilish va homila allogreftini ona tomonidan qabul qilish uchun ham muhimdir. T hujayralari, IFN-g, IDO va Chlamydia abortus o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi, chunki organizmning immun nazorati homilador bo'lmagan qo'ylarga qaraganda zaifroq ko'rinadi.

Muhokama

Homiladorlik Va Immunitet

Sutemizuvchilarda immunitet tan olinishini tartibga soluvchi omillar juda murakkab va immun tizimini "yoqish" (reaktivlik) yoki "o'chirish" (energiya,

tolerantlik) ni o'zgartiruvchi triggerlar davom etayotgan munozaralar va tadqiqotlar mavzusidir. Immunologiyaning asosiy printsiplaridan biri immunitet tizimi "begona" (o'ziga xos bo'lmagan) va "begona bo'lmagan" (o'z-o'zidan) o'rtasida farqlash va shunga mos ravishda reaksiyaga kirishish uchun o'rgatilganligini ta'kidlaydi. Biroq, bu qattiq va tez qoida emas; masalan, o'z-o'zidan bo'lmagan homiladorlikda rad etilmaydi. Shuning uchun, ehtimol, muhim bo'lgan narsa immunitet reaktivligining "muvofiqligi" va tabiatidir. Onaning immun tizimining otalik antijenlarini tashuvchi semiallogenik homilaga chidamliligi yarim asr davomida immunologlarning farazlariga turtki bo'ldi. Ko'rinishidan, ko'plab mexanizmlar tug'ilgan populyatsiyalarda homiladorlikning muvaffaqiyatini birlashtiradi. Xususan, homilaga mexanizmlardan biri bo'lgan IFN-g, o'simta nekrozi omili-alfa (TNF-a) va interleykin-2 kabi ma'lum sitokinlarning maternofetal interfeysda (va ehtimol onaning periferiyasida) pastga regulyatsiyasi xavfli bo'lib ko'rinadi. Biroq, bu o'z-o'zidan homilani Chlamydia abortus kabi patogenlarga qarshi himoyasiz holga keltirishi mumkin, agar ular platsentaga kirib borishga muvaffaq bo'lsalar, yallig'lanishga qarshi immunitet mexanizmlari tomonidan boshqariladi.

Natija

Patogenez

Yashirin infeksiyalangan qo'ylarda organizmni hech qanday usul bilan, shu jumladan serologik usulda aniqlash mumkin emas. Keyingi homiladorlik davrida immunitet modulyatsiyasi xlamidiyaning ko'payishiga va vaqti-vaqti bilan past darajadagi xlamidaemiyaga imkon beradi, bu esa o'z navbatida platsenta infeksiyasini boshlaydi. Qo'ylarda homiladorlik davri 143 kun atrofida bo'lib, platsenta kotiledonar, desiduatsiz va epiteliokorial bo'ladi. Taxminan 60 kun ichida ona gematomalari har bir platsentomning hilusidagi onalik interfeysida rivojlanadi. Chlamydia abortus birinchi bo'lib hilar xorion epiteliy hujayralari (trofoblast hujayralari) tomonidan ishg'ol qilinadi. Bu hududga ona qonining oqishi infeksiyani onadan homilaga o'tkazish imkonini beradi, degan xulosaga kelish vasvasasi bo'lsada, homiladorlikning 90 kunidan keyin patologik o'zgarishlar kuzatilmaydi. Shunday qilib, ushbu bosqichda omillar Chlamydia abortusni bostirish holatidan ozod qilish va homila platsenta hujayralarini kolonizatsiya qilish imkonini beradi. Bir nechta platsentomlarning har birida xorion epiteliya hujayralarida infeksiya paydo bo'lgandan so'ng, infeksiya markazdan qochadigan yo'l bilan atrofdagi interkotiledonar membranalariga tarqaladi, bu erda chorion epiteliyning shikastlanishi, shish va yallig'lanish abort paytida ko'rinadigan xarakterli qalinlashgan plasenta membranalarini keltirib chiqaradi. . Homiladorlikda birinchi marta kasallangan qo'ylar xuddi shu homiladorlikda abort qilishlari mumkin va shuning uchun kechikish rivojlanmaydi.

Abort uchun mas'ul bo'lgan o'ziga xos mexanizmlar noaniq, ammo asosiy sabab yo'ldosh epiteliysining yo'q qilinishidir. Homiladorlikning normal bo'lishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan progesteron yo'ldosh epiteliysi hujayralari tomonidan homiladorlikning so'nggi qismida ishlab chiqariladi va estradiol va prostaglandin bilan

o'zaro ta'sir qiladi, qo'zilarning tug'ilishining boshlanishini nazorat qiladi. Ushbu uchta gormonning darajasi platsenta xlamidiya infeksiyasiga ta'sir qiladi va shuning uchun homilaning chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Chlamydia abortusga onaning antikor titrlari abortdan keyin past bo'lib qoladi (keyin ular ko'tariladi), himoya immunitetining rivojlanishi bilan mos keladi. Shunday qilib, qo'ylarda gumoral va hujayra vositachiligi mexanizmlari harakatga keladi, lekin ikkinchisi alohida ahamiyatga ega.

XULOSA

Nazorat chora-tadbirlari

Agar homilador qo'ylar suruvida faol xlamidiya infeksiyasi mavjud deb hisoblansa, davolanish variantidir. Uzoq muddatli ta'sir etuvchi oksitetratsiklin infeksiyaning og'irligini kamaytiradi va eng yaxshi ta'sirga erishish uchun uni platsenta infeksiyasi boshlangan bo'lsa, homiladorlikning 95 kundan keyin imkon qadar tezroq yuborish kerak va ikki haftadan keyin ikkinchi infeksiya yo'qotishlarni yanada kamaytiradi. Biroq, ba'zi qo'ylar hali ham abort qiladi va ko'plari qo'zilash vaqtida yuqumli bo'lishi mumkin. Umuman olganda, antibiotiklardan bu tarzda foydalanish istisno holatlarga bog'liq bo'lishi kerak, shuning uchun davolash va emlash orqali infeksiyani nazorat qilish maqsadga muvofiqdir. Menejment infeksiyadan xoli suruvni yaratish va saqlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunga qo'ylar "yopiq" bo'lsa va barcha zaxiralar xlamidiyadan xoli bo'lgan fermer xo'jaliklaridan olingan bo'lsa, eng yaxshi natijaga erishiladi. Ko'p hollarda bu strategiyani amalga oshirish mumkin emas va emlash eng yaxshi yondashuvdir. Homilador bo'lmagan sog'lom qo'ylarni har qanday vaqtda, to'rt haftalik davrgacha, hozirda mavjud bo'lgan uchta preparatdan biri bilan emlash mumkin. Shunday qilib, qo'ylar suruvda birinchi marta infeksiya aniqlangandan keyin birinchi yilda emlash kerak va bu uch yildan keyin yoki kuchli kasal suruvlarda tezroq takrorlanishi kerak. Podaga birinchi marta kirgan qo'ylar ham emlanishi kerak.

Vaktsinani ishlab chiqish

Garchi bu vaktsinalar etarli darajada himoyani taklif qilsa-da, xlamidiyaning ko'p miqdorda o'sishi va tozalanishi bilan bog'liq muammolarni oldini olish uchun yaxshilanishlar kerak va ikkita preparat tirik organizmlarni o'z ichiga oladi, uchinchi esa mahalliy yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yog'li yordamchiga tayanadi. Bu subunit yoki ko'p komponentli vaktsinalarda rekombinant oqsillar yoki peptidlar sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan xlamidiya antijenlarini aniqlash uchun rekombinant DNK texnologiyasidan foydalanishni o'z ichiga olgan vaktsina dizayniga boshqacha yondashuvni talab qiladi. Bundan tashqari, xlamidiyaga qarshi vaktsinalarning keyingi avlodi nafaqat tegishli antijenlarni aniqlashga, balki antijenlarning to'g'ri qayta ishlanishi va immun tizimiga taqdim etilishiga bog'liq bo'lib, ular zarur himoya immun javobini rag'batlantiradi.

Vaktsina tadqiqotlari asosan xlamidiyaning tashqi hujayra membranasida (OCM) mavjud bo'lgan asosiy oqsilga, asosiy tashqi membrana oqsiliga (MOMP) qaratilgan.

MOMP oqsil tarkibining 90% ni tashkil etuvchi Chlamydia abortusning OCM preparatlaridan iborat eksperimental vaktsinalar EAE dan yuqori darajada himoyalangan, bu esa MOMP asosiy himoya antijeni ekanligini ko'rsatadi. Bu in vivo va in vitro infektsiyani oldini olish uchun ko'rsatilgan MOMP ga monoklonal antikorlar bilan olib borilgan tadqiqotlar va himoya T-hujayra epitoplarini aniqlagan MOMP peptid tadqiqotlari bilan qo'shimcha ravishda qo'llab-quvvatlandi. Biroq, rekombinant MOMPning turli shakllarining eksperimental infektsiyaga qarshi samaradorligini o'rganish bo'yicha vaktsina tadqiqotlari umidsizlikka uchradi. Muayyan himoya kuzatilgan bo'lsa-da, samaradorlik o'zgaruvchan edi va hech qachon butun organizm va OCM asosidagi preparatlardagi kabi yaxshi bo'lmagan. Buning uchun ikkita ehtimoliy tushuntirish mavjud, ular bir xil ehtimolga ega. Birinchisi, boshqa klassik bakterial porin oqsillarining o'xshash mahalliy MOMP ning moslashuvi to'g'ri himoya immun javoblarini yaratish uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ikkinchisi, yaxshi himoya qilish uchun MOMPga qo'shimcha antijenlar talab qilinadi. Haqiqatan ham, yuqori darajada himoyalangan OCM preparatida molekulyar massasi 90-95 kDa bo'lgan yuqori immunogen oqsillar guruhi aniqlangan va ulardan biriga monoklonal antikor xlamidiya infektsiyasini 60% ga kamaytiradi. Polimorfik tashqi membrana oqsili (POMP) yoki OMP90 oilasi deb ataladigan ushbu oqsillarni kodlovchi genlar klonlangan va ketma-ketlashtirilgan va oqsillardan kamida bittasi sirt ta'sirida ekanligi ko'rsatilgan. POMP oqsillarining funktsiyasi noma'lum bo'lsa-da, ular hozirda katta qiziqish uyg'otmoqda, chunki ular mos ravishda 9 va 21 ortologik oqsillarni kodlovchi genlar Chlamydia trachomatis va Chlamydia pneumoniaeda aniqlangan. Ushbu oqsillarning himoyadagi roli o'rganilmoqda.

Yana bir qiziqarli va nisbatan yangi tadqiqot sohasi genetik yoki nuklein kislotali emlashdir (shuningdek, DNK emlash deb ham ataladi). An'anaviy usullarga qaraganda DNK emlashning asosiy afzalliklari shundaki, u tabiiy infektsiyani ko'proq taqlid qiladi, yaxshi immunologik xotirani uyg'otadi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni immunizatsiya qilish mumkin, in'ektsiya joyida reaksiyalar yo'q va ular xavfsizroq, ular bilan ifloslanish ehtimoli yo'q. Bundan tashqari, DNK vaktsinalarini ishlab chiqarish oson va arzon va juda barqaror. DNK vaktsinasi ham hujayrali, ham gumoral immun javoblarni keltirib chiqaradi, lekin eng muhimi, xlamidiya infektsiyasini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan hujayrali javoblarni qo'zg'atishda barqarorroqdir. Muhimi, immun javobini modulyatsiya qilish mumkin, bu esa eng samarali himoya reaksiyalari hosil bo'lishini ta'minlaydi. Bunga plazmid c orqali erishish mumkin ko'rsatmalari, yetkazib berish usuli va immunizatsiya yo'li, sitokinlar va kimokinlar kabi kostimulyator molekullar bilan birgalikda qo'llash va hujayra reaksiyalarini kuchaytiruvchi immunostimulyatorli ketma-ketliklarni kiritish orqali.

DNK vaktsinalari hayvonlarning turli model tizimlari Chlamydiaceae ga qarshi himoya immun javobini keltirib chiqaradi. Xususan, Mordin va boshqa yaqinda Chlamydia pneumoniae genomidan tanlangan ochiq o'qish ramkalarini skrining orqali himoya antijenlarini aniqlash uchun DNK immunizatsiya strategiyasidan foydalanishni tasvirlab berdi. Ushbu yondashuv bilan himoya antijenlarini aniqlash

subunit vaktsinani ishlab chiqish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, boshqa xlamidiya genlari(antigen)larining himoya samaradorligini aniqlash uchun DNKga qarshi emlashning foydaliligini ko'rsatadi.

Ushbu takomillashtirilgan vaktsinalarni ishlab chiqish fermerlar uchun nafaqat iqtisodiy ahamiyatga ega bo'ladi, balki qo'zilash davrida atrof-muhitning ifloslanishini kamaytiradi. Bu, o'z navbatida, Chlamydia abortusning inson infeksiyalarini qo'zg'atish potentsialini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Greig JR. Enzootic abortion in ewes. 1936
 2. Fukushi H, Hirai K. Genetic diversity of avian and mammalian *Chlamydia psittaci* strains and relation to host origin. 1989
 3. Aitken ID. Chlamydial abortion. 2000
 4. Bazarov X.K. "Veterinariya virusologiyadan o'quv qo'llanman". 2016
 5. Fenner's. Veterinay Virology. 2016
 6. Троценко Н.И. Практикум по ветеринарной вирусологии. 1998
- Internet saytlari: www.pubmed.gov

